

Relazioni e amicizia nella Chiesa: il maschile e il femminile

di ANTONIO BERGAMO

Nella complessità delle relazioni umane, la novità cristiana ha sempre giocato un ruolo cruciale nel definire e coltivare i rapporti tra donne e uomini, provando a sempre meglio focalizzare il loro baricentro teologico. Il maschile e il femminile, distinti e complementari, si intrecciano in una reciprocità di dono, di amicizia e cooperazione, riflettendo l'immagine di Dio e la sua volontà di comunione. Questo breve contributo intende esplorare attraverso la nozione di amicizia come la reciproca interazione tra maschile e femminile non solo arricchisca la vita comunitaria e sociale ma anche riveli l'eccedenza di senso possibile che *tra* essi si attiva. Si tratterà allora di 1) posare lo sguardo sulla scena delle relazioni, 2) cogliere come in essa l'amicizia inneschi una generatività nell'incontro, e infine 3) tratteggiare lo stile della prossimità che ne emerge.

1. La scena delle relazioni

1.1. Il mondo

Nello sviluppare questo tema emergono tre lemmi tra loro in tensione reciproca: relazioni, amicizia, Chiesa. Questi tre lemmi si situano nella scena del mondo e tale tensione comprende il darsi tra maschile e femminile, come comunione nella differenza. Ora, il concilio Vaticano II ha definito il mondo come *spatium verae fraternitatis* (cfr. *Gaudium et spes* 37a).

Ma cosa significa dire spazio? Significa uno spazio topologico dotato di una struttura differenziabile che consente di definire in modo coerente relazioni differenziabili su di esso. In uno spazio dunque si dà una eterogeneità in cui ogni punto della varietà si scopre circondato da un aperto che può essere compreso attraverso relazioni che lo contraddistinguono. Questo implicherebbe che ogni relazione al suo interno esprima un valore che si scorge nel darsi sistemico e reciproco relazionale e in cui possiamo comprendere il senso che si offre come

novità in esso. Pertanto in questo spazio si darebbero una varietà differenziabile, una struttura differenziabile, delle coordinate locali legate a relazioni differenziabili.

In tale definizione, se assumessimo la nozione di spazio, ci accorgeremmo che è sottesa una varietà che struttura un darsi: è la pluralità intersoggettiva e interpersonale. Tale darsi porta, per l'umano in relazione, la connotazione della fraternità. La fraternità implica una relazione reciproca di intimità e alterità che emerge come desiderio di ogni vivere e agire. Si sottolinea quindi che tale legame è inverato da un terzo termine che è sottinteso a ogni legame fraterno: una paternità, quella divina, che nell'esperienza di filialità apre al riconoscimento dell'altro come fratello o sorella.

Spatium verae fraternitatis, allora, come quello spazio nel quale si genera la forma relazionale poliedrica di un legame che rinvia a una eccedenza di segno molteplice (Dio Trinità) e si autentica in uno stare che è un riceversi nell'accoglienza reciproca dell'altro in quanto altro, stando al mondo. Il mondo si apre così come «il luogo in cui e attraverso cui matura e cresce l'intersoggettività degli uomini sul modello e nell'interiorità divina trinitaria»¹. L'essere umano a ragione della sua apertura al mondo è costitutivamente relazionato ad altri e in questa relazionalità *diventa* più sé stesso, intenzionandola agapicamente.

1.2. Il legame

L'essere umano abita essenzialmente in un legame immediato con il Dio Uni-Trino che lo ha chiamato all'essere. Questa chiamata ritorna come eccedenza e si struttura come partecipazione alla comunione con l'A/altro. Potrebbe essere considerato questo il riverbero del prologo giovanneo, che dischiude una fenomenologia teologica dell'evento cristologico-trinitario. Il quarto Vangelo sembra insistere su tale legame, esprimendolo come essere l'uno nell'altro, in Cristo: è il *Logos* stesso a introdurre in un legame innervato di amicizia (cfr. Gv 15,12-16). Il tema dell'amicizia è ampiamente sviluppato nel pensiero occidentale, sia nella sua fonte greco-romana che in quella biblica ebraico-cristiana. È come se la fonte greco-romana costituisse una prima intonazione di tale nozione, ponendo una domanda: chi è l'altro/a che incontro? A tale domanda la novità cristiana dona la risposta nella luce della libera autodonazione di Dio.

¹ P. CODA, *Il Concilio della misericordia. Sui sentieri del Vaticano II*, Città Nuova, Roma 2015, 227.

Come ha sottolineato Emmanuel Durand «la teologia trinitaria si costituisce innanzitutto come una grammatica della fede ecclesiale»². Essa intende, attraverso una regolazione linguistica, attivare nell'annuncio della fede uno slancio e sostenerlo attraverso un concreto interpretare la Scrittura. Si sottende quindi una *semantica* ovvero tutto quello che è il significato di un darsi in questo caso, la comprensione per esempio di un simbolo; e una *sintassi*, ovvero le regole formali di un darsi e non solo.

Partire dal mistero trinitario non significherebbe dunque applicare uno schema formalmente trinitario alla realtà, poiché permane un certo scarto tra esso e il reale finito, nemmeno potrebbe significare solo una tensione che connatura dal di dentro il reale finito, poiché si dà un certo legame di solidarietà in Cristo. Si tratta piuttosto di abitare il livello semantico e cogliere in esso il suo procedere sintattico nella forma di un *novum* che accade nel tempo e lo apre a una eccedenza che si dona nella luce di una pulsazione agapica, se così vogliamo dire. Si danno dunque dinamiche immanenti, che innervano il reale, ma che per slancio e vocazione sono trascendenti. Incorporati in Cristo gli umani sperimentano la possibilità di innestare l'intenzionalità nell'incontro *tra* loro nel dono reciproco.

1.3. Essere singolare/plurale

Il mistero trinitario ci pone di fronte all'evento di una unità che è di timbro singolare/plurale. Agostino è stato certamente colui che più di tutti ha messo a fuoco quella che è la *regula fidei*: consostanzialità delle tre divine Persone, distinzioni eterne, momenti di manifestazione dei tre, inseparabilità di azione ed essere. Il paradigma di unità che emerge sarebbe dunque quello in cui si declinano quattro grandezze: la relazionalità, la pericoreticità, la *kenosi*, la storicità. Il darsi eterno di Dio è una relazionalità sovraessenziale, di mutua immanenza, in cui l'uno fa spazio all'altro, e apre una storia in cui ciò che è non eterno e non necessario accade ed è interpellato a partecipare di questa vita.

Nel racconto di Genesi il maschile e il femminile sembrano colorarsi di questa tonalità di unità: l'uno non è l'altro, ma anche l'uno e l'altro sono ossa delle proprie ossa e carne della propria carne (cfr. Gen 2,23). Nel darsi di Dio in Cristo la carne è assunta e l'affezione umana si scopre nell'affetto divino, così che nella libertà ogni vissuto si trova interpellato immanentemente a partecipare di un

² E. DURAND, *Dio Trinità. Comunione e trasformazione*, Queriniana, Brescia 2021, 65.

qualcosa rispetto a cui la differenza non è né demonizzata né edulcorata, ma abitata come intensificazione del darsi. Un fare spazio all'altro in sé, rimanendo sé e diventando più sé stessi con l'altro nell'Altro che accompagna tale slancio. Così l'unità del proprio io con sé stesso non si situa in una autonomia o autarchia, piuttosto nel darsi e abban-donarsi momento per momento al Padre, nell'apertura a una parola che mi raggiunge e mi ferisce diventando con l'altro mediante lo Spirito *uno*, che Agostino per esempio legge come la rifondazione del soggetto nella grazia. I termini dell'unità non si risolvono l'uno nell'altro, ma si muovono in una relazione vitale attivata in una apertura che è perdersi (*kenosi*), non come risoluzione di tutte le opposizioni e differenze quanto il fare spazio all'altro da sé. L'io è quello che è nel darsi che coinvolge l'altro da sé nell'Altro-Dio in cui pericoreticamente ogni polo porta in sé l'altro polo: l'essere l'uno nell'altro, l'uno per l'altro, con l'altro, secondo una simultaneità sorgiva. Non si bruciano gli elementi della relazione in nome dell'unità, ma si mantiene la distinzione nel darsi. Esistere è dunque l'apparire in un campo di senso, in cui la libertà accoglie temporalmente un darsi che attiva nella risposta un abban-donarsi per amore. Alla maniera in cui le tre divine Persone si amano, così il reale e gli umani in esso sono presi dentro tale dinamica, in un legame sorgivo profondo reso possibile nello Spirito secondo libertà.

La creazione nella sua totalità è chiamata a essere una immagine «orizzontale» della Trinità, di cui troviamo traccia paradigmatica nella creazione dell'umano. La questione della relazione tra maschile e femminile si situa dunque nella scena generale di un umano in sé relazionale: essere sé, riceversi dall'altro, essere con l'altro. Il darsi della forma abita nel dire originario che rende possibile un essere collegati. Se l'amore è la risposta al valore dell'altro in quanto altro, al di là delle sue astrazioni stereotipate, è nell'accoglienza sincera del frammento di singolarità che ciascuno è che si produce la novità di una comunione di vita.

2. Il dirsi dell'amicizia

2.1. Il linguaggio

Il *dire* caratterizza l'essere umano nelle sue profondità. Nell'esprimersi, l'individuo si rivela e trova sé stesso. Il linguaggio non è solo parola, ma anche corporeità. Attraverso il linguaggio, l'essere umano si impegna con l'altro. La conversazione è il luogo dove si esprime il riceversi e si sperimenta l'essere con l'altro, con gesti ed espressioni corporee che accompagnano il linguaggio verbale.

L'intero essere umano è coinvolto in un intreccio dove la corporeità dell'altro richiama alla cura e alla prossimità. La complessa sintassi del linguaggio è quindi una tensione verso il compimento, un'esposizione e un dono di sé, un'apertura che articola la nostra temporalità. Ogni parola porta con sé la promessa di un credere.

Il mondo prende forma come incessante conversazione, in cui la parola è apertura possibile all'A/altro. Così anche il mondo è il luogo in cui la dualità dei rapporti si realizza come apertura e differenza, moltiplicandosi nel darsi e riceversi. Il linguaggio rimanda a un campo di senso, se il mondo è lo spazio concreto dei campi di senso, l'essere umano è chiamato a «farsi mondo»³, cioè a esprimersi in una dimensione mondana attraverso prodotti e realizzazioni, in modo che questi non lo alienino, ma, nel diventare più sé stesso con l'altro, lo conducano a umanizzare il mondo nella circolarità del darsi. Ogni dire ha come destinazione il «creare» uno spazio di comunione possibile che si esprime nella creatività dell'azione, rivelando la complementarità dei diversi. Non solo un rapporto io-tu, ma un rapporto triadico io-tu-noi, in cui il noi è lo spazio aperto di una prossimità non aggressiva e non assimilante, che permette all'altro di essere nel gesto di cura. L'ospitalità del linguaggio chiede di essere sempre rinnovata nel *dare spazio* all'altro, come ascolto del grido egli è, come domanda aperta circa la destinazione ultima di ogni agire.

2.2. L'intonazione greca

Come noto, il termine greco *philadelphia* coglie l'essenza dell'amicizia come un amore che trascende il mero legame di sangue, assumendo una connotazione fraterna. Questa dimensione di fratellanza si fonda sul reciproco riconoscimento, sulla stima e sul bene dell'altro, elementi che elevano l'amicizia a una relazione di grande valore umano.

Aristotele, nell'*Etica Nicomachea*, indaga l'amicizia come esperienza centrale per l'uomo. Egli la definisce *koinonia*, ovvero comunione, sottolineando come essa si realizzi nel «vivere insieme», nel «fare filosofia insieme», nel condividere quindi il mondo e i suoi vissuti. L'amicizia autentica è dunque un reciproco stare presso l'altro (*parousia*), un esserci l'uno per l'altro, che arricchisce e completa la nostra stessa esistenza.

³ Cfr. V. GAUDIANO (a cura), *Sul maschile e sul femminile. In dialogo con Klaus Hemmerle*, Città Nuova, Roma 2020, 163-176.

Per Aristotele, la reciprocità rappresenta il pilastro dell'amicizia e, in senso più ampio, dell'esistenza umana. Il «voler bene all'amico come a sé stessi»⁴ esprime la consapevolezza che la realizzazione personale passa attraverso la relazione con l'altro. In questa mutua stima e cura risiede il senso profondo dell'essere umano.

Tommaso d'Aquino, riprendendo il pensiero aristotelico, amplia il concetto di amicizia per includere la relazione tra Dio e l'uomo. L'amore agapico, espressione dell'amore incondizionato di Dio, si configura come un'amicizia «sui generis», in cui l'uomo risponde all'amore divino con il proprio amore.

Un'autentica comunità si fonda su un duplice legame: il rapporto interpersonale, che nasce dal riconoscimento dell'altro nella sua singolarità, e la percezione di un orizzonte comune che unisce e trascende i singoli. In questa sinergia tra legame individuale e visione d'insieme si realizza una comunità, viva e solidale.

2.3. La novità cristiana

L'Antico Testamento offre una ricca panoramica sull'amicizia, definendola come un legame che scaturisce da una sorgente inesauribile di reciproca cura. L'amicizia biblica è un cammino di reciproca educazione, dove «il ferro si aguzza con il ferro e l'uomo aguzza l'ingegno del suo compagno» (Pr 27,17). La presenza dell'amico è fonte di gioia: «la dolcezza di un amico rassicura l'anima» (Pr 27,9).

Tuttavia, l'amicizia biblica si distingue da quella greco-romana per un elemento chiave: la prossimità. Emmanuel Lévinas ha elaborato filosoficamente questo concetto. La prossimità ci spinge a guardare l'altro «faccia a faccia» (*panim el panim* in ebraico), in un incontro immediato e non mediato.

Questa prossimità è un'esperienza profonda che coinvolge l'intera persona, un vivere pelle a pelle, un contatto tra corpi viventi che si sfiorano e si proteggono. Si tratta di una categoria filosofica unica, assente nel pensiero greco-romano e moderno.

Non a caso, papa Francesco, nell'enciclica *Fratelli tutti*, propone la parabola del Buon Samaritano come modello di prossimità. Il Samaritano si distingue per la sua bontà nel costruire un rapporto di cura e amorevole vicinanza con l'uomo ferito e abbandonato ai margini della strada.

Con parole levinasiane, potremmo dire che l'amicizia biblica rappresenta una «rottura della totalità ontologica», un aprirsi all'Altro, sperimentando

⁴ *Etica Nicomachea*, IX, 12, 1171b, 34-35.

l'eccedenza di senso che emerge dall'incontro. La domanda «Chi è il mio prossimo?» (Lc 10,29) diventa, con Lévinas, un'interrogazione più profonda: «Chi stabilisce la relazione soggetto-oggetto come prossimità?»⁵. La risposta risiede in chi, uscendo da sé, vive l'incontro «faccia a faccia» con l'Altro.

L'amicizia biblica, dunque, rivela un dono prezioso quale vocazione nell'apertura all'A/altro, a costruire relazioni profonde e autentiche, basate sulla cura reciproca e sull'amore incondizionato. In questo dono, sperimentiamo l'eccedenza di senso che arricchisce la nostra vita e ci spinge a costruire un mondo più fraterno e solidale.

3. Lo stile della prossimità

3.1. La logica dell'incontro

Nel suo libro *Politiche dell'amicizia*, Derrida sfida la visione razionalista neo-kantiana della politica, basata sul contratto e sull'accordo. Egli propone un'alternativa radicale, fondata sull'affezione creatrice che caratterizza l'essere umano.

Al centro di questa riflessione sta il legame cordiale-affettivo, che non si limita a definire le procedure formali della convivenza, ma abbraccia anche l'orizzonte ermeneutico dei contenuti stessi della vita politica. Derrida decostruisce la nozione di fraternità dominante nella Rivoluzione francese, smascherando la persistente dicotomia amico/nemico.

L'amicizia sociale, secondo Derrida, non si basa su legami tribali, ma si apre all'alterità, accogliendola con benevolenza e giustizia. L'autentica amicizia è transontologica, ovvero si dona nella responsabilità verso l'Altro. Essa si manifesta come capacità di risposta, solidarietà nel bene e dedizione all'altro.

Questa solidarietà etico-metafisica precede l'individuo come appello alla vulnerabilità altrui. Si traduce poi in solidarietà empirica, espressa nel gesto concreto della cura. La prossimità autentica rompe con la visione del potere come dominio, valorizzando invece l'*auctoritas*, ovvero il servizio alla crescita.

Superare la dialettica amico-nemico è possibile attraverso l'apertura verso l'altro, mossa dalla misericordia. Apertura empatica all'altro nella concretezza del suo essere. Questo sguardo non cede a facili irenismi, ma riconosce la

⁵ E. LÉVINAS, *Altrimenti che essere o al di là dell'essenza*, Jaca Book, Milano 1998, 102.

drammaticità della storia. Il gesto concreto di prossimità implica la messa in gioco della propria vulnerabilità, diventando *martyria*⁶.

3.2. Solidarietà

L'amicizia, come una intima interconnessione, intreccia i fili del tessuto sociale, donandogli nuova vita e conducendolo verso un approdo di senso. In questa intricata tessitura, le differenze non si contrappongono, ma si valorizzano a vicenda, creando una sinfonia di reciproca stima e rispetto.

Ma di quale relazione etica si parla? È quella che fiorisce nell'umano aperto, nella transontologica solidarietà del proprio esserci come prossimità. Lo possiamo scorgere tra le righe del Nuovo Testamento, dove il più grande amore si manifesta nel dare la vita per gli amici (cfr. Gv 13,15), affondando le sue radici nel dono originario di Dio stesso (cfr. Gv 3,16).

Queste pagine ci invitano a riflettere su come, nell'amicizia, l'io dell'amico viene accolto nel profondo dell'interiorità aperta nell'esteriorità dei vissuti. Qui, due correnti vive si incontrano, generando un'unità vitale. In questa unità, l'uno sente, desidera, pensa e parla perché toccato dai sentimenti, dai desideri, dai pensieri e dalle parole dell'altro⁷.

La vita di entrambi scaturisce da un centro comune, che gli amici intravedono dinanzi a sé, nel «tra» della relazione. È nelle profondità più intime dell'esistenza che si radica l'amicizia, capace di rigenerare il mondo, al di là di ogni scarto e negatività.

L'amicizia si configura dunque come relazione personale nell'amore, che ci riconduce al fondo della vita comune. Nella fede, essa si esprime come dono di sé all'A/altro. «Perdere la vita per Cristo, in questo caso, coincide col perderla per una determinata persona, legata a un'altra dall'amicizia»⁸.

L'amicizia, nel suo risvolto sociale, implica, attraverso uno sguardo rivolto alla ricerca del bene comune, il superamento di un funzionalismo asfissiante, di un utilitarismo chiuso e di un'autoaffermazione senza incontro. Essa genera una postura etica capace di orientarsi a partire dall'A/altro, attraverso un'empatia profonda.

⁶ Cfr. E. DUSSELL, *Dalla fraternità alla solidarietà. Verso una politica della liberazione*, Castelvechi, Roma 2023, 20-42.

⁷ Cfr. P. FLORENSKIJ, *L'amicizia*, Castelvechi, Roma 2017, 30-45.

⁸ S. BULGAKOV, *Il Paraclito*, Dehoniane, Bologna 2012, 458.

L'amicizia sociale descrive la possibilità di una vita comune, come sottolinea il filosofo Todorov in uno dei suoi scritti⁹. Una vita comune che si fonda sull'accoglienza e valorizzazione della singolarità nella tensione reciproca verso un oltre che esprime la bellezza di un mondo vivificato.

Essa ci conduce a riconoscere che ogni essere umano è innanzitutto un vivente situato in uno spazio, che condivide con altri esseri viventi alcune caratteristiche comuni, ma anche che con i propri simili vive una compagnia che va oltre il mero utile.

Come evidenzia Todorov, si danno tre livelli del vivere comune: cosmico, animale e sociale. Ognuno di questi livelli porta in sé una soglia. Il primo livello si situa tra essere e vivere, tra stabilità e differenziazione, tra identità e trasformazione. Il secondo livello ci rimanda alla soglia tra vivere ed esistere, negata però da alcune scuole biologiste, sebbene tutte le relazioni interumane che ci accompagnano dal primo vagito oltrepassino una mera funzione strumentale e tendano a un'interiorizzazione, a un fare spazio all'alterità della differenza. Questo implica narrare, condividere il mondo. La fiducia in sé, che è il respiro dello stare al mondo, porta disegnata nelle sue viscere la figura dell'Altro. È quello che Rilke evidenzia quando afferma che «amare non è nient'altro che [...] donarsi a una seconda persona [...]». L'amore consiste in due solitudini che si proteggono l'un l'altra, si toccano, si salutano»¹⁰. Una molteplicità di solitudini irrelate non genera una comunità. Il terzo livello ci conduce alla dedizione come cura, che significa la vivificazione delle pratiche sociali, che invita a considerare come ogni sistema produttivo, economico, politico chieda uno slancio creativo.

La prossimità dell'amicizia è infatti incontro che solleva il singolo dalla sua solitudine originaria. Esso è l'abitare la soglia di un evento di senso di cui non posso pre-determinare le condizioni, ma che mi accompagna a una nuova percezione del mondo¹¹. Maschile e femminile vivendosi nella reciprocità aperta dell'*agape* possono guardarsi con stima e valorizzandosi mutuamente, nella misura in cui la parzialità dell'orizzonte si intreccia con la scoperta sempre nuova di un bene comune possibile.

⁹ Cfr. T. TODOROV, *La vita comune, L'uomo è un essere sociale*, Raffaello Cortina, Milano 2023, 150-168.

¹⁰ R.M. RILKE, *Lettere a un giovane*, Qiqiaon, Magnano (Bi) 2015, 71.

¹¹ Cfr. H. MALDINEY, *Penser l'homme et la folie*, Millon, Grenoble 1991, 406-408.

3.3. Giustizia

L'amicizia sociale è una scelta che parte dal sentire originario della relazione con l'A/altro. Si tratta di decidere se lasciarsi consumare dal negativo o farsi curare e vivificare dal bene condiviso, dando alla vita sociale uno slancio di cura e prossimità. È un'aspirazione verso un futuro concreto e possibile, accettando la vita nelle sue complessità.

In questo contesto si colloca il rapporto tra Legge e convivenza solidale. L'affermazione paolina «la Legge uccide, lo Spirito dà vita» (2Cor 3,6) indica che la Legge genera vita quando l'ordine è giusto, ossia quando deriva da una giustizia che fa spazio all'altro come prossimo, preservandone l'unicità. Quando invece reprime la novità che l'altro rappresenta, uccide. Jacques Lacan affronta questo tema nel seminario sull'etica della psicoanalisi, dove equipara in qualche modo la Legge allo *über-ich*, affermando: «In effetti, a parte una piccolissima modifica – Cosa al posto di peccato –, questo è il discorso di san Paolo sui rapporti tra la legge e il peccato (Rm 7,7). Checché se ne pensi in certi ambienti avreste torto a credere che gli autori sacri non siano una buona lettura»¹².

Se l'essenza dell'amicizia sociale risiede in un vincolo di solidarietà reciproca nel bene, possiamo interpretare l'affermazione paolina come un avvertimento sul fatto che la Legge produce morte quando diventa rigida e oppressiva, schiacciando coloro che sono ai margini dell'esistenza¹³.

In conclusione: il «noi» generativo dell'amicizia

Riscoprire il comune dell'umano a partire dall'incontro avviene nello spazio terzo aperto in Cristo attraverso la forza dello Spirito. Il percorso intrapreso ci ha portato a comprendere la complessità della nostra esistenza, nonostante i tentativi di semplificazione per meglio conoscerla. Maschile e femminile rappresentano tracce ed enigmi di questa complessità. La forza imprevedibile delle relazioni, non calcolabile in anticipo, orienta il postulato della complessità e ci rimanda a una ricorsività, come esprimono il linguaggio e la comunicazione¹⁴. Nell'incontro, i componenti viventi sono in continua trasformazione, poiché

¹² J. LACAN, *Della legge morale*, Einaudi, Torino 2008, 99.

¹³ Cfr. DUSSEL, *Dalla fraternità alla solidarietà*, 54-57.

¹⁴ E. MORIN, *Introduzione al pensiero complesso. Gli strumenti per affrontare la sfida della complessità*, Sperling & Kupfer, Milano 1993.

qualcosa accade sempre. Abitare la complessità significa sviluppare un pensiero aperto alle possibilità e un agire che tende al bene comune. Comprendere la complessità implica non solo coltivare rappresentazioni della differenza, ma anche approcciarsi all'eccedenza che si manifesta nell'incontro, rispettando l'altro nella sua diversità. Questa è una sfida da affrontare attivamente. Il paradigma trinitario apre alla pluralità di questa differenza e nutre il *noi* delle menti nell'apertura dell'amicizia come accoglienza sincera nella santità ospitale di Cristo, quale modo di abitare il mondo e di vivere l'incontro autentico.